

《空軍軍官學校校歌》譯文

蔣中正 作詞

劉雪盦 作曲

吳承泳 翻譯

得遂凌雲願，空際任迴旋；報國懷壯志，正好乘風飛去；長空萬里復我舊河山。
努力，努力，莫偷閒苟安；民族興亡責任待吾肩。須具有犧牲精神，憑展雙翼，一
沖天！

譯文：

得以實現乘雲高飛的志願，在天空中任意盤旋；心懷報國的壯志，正好可以順風飛去；在萬里長空上，收復我們失去的國土。

努力，努力，不可以偷懶或苟且偷安；決定中華民族興亡的重責大任由我們來肩負。(我們) 需要具有犧牲精神，憑藉飛機展開的雙翼，一飛沖天！